

**TASAVVUF ALLOMALARI OBRAZI GENEZISI
(AHMAD YASSAVIY, FARIDIDDIN ATTOR MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506761>

Almanov Ro'zimhammad,
*Termiz davlat universiteti adabiyotshunoslik
mutaxassisligi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mustaqillik yillarida adabiyot sohasidagi tasavvuf yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlari, tasavvufda ijod qilgan vakillar va ularning asarlarida ilgari surilgan g'oyalar haqida fikr bildirilgan. Ta'kidlash joizki, maqolaga Ahmad Yassaviy va Farididdin Attor ijodi misol sifatida tanlab olindi. Ularning asarlarida ilgari surilgan g'oyalar badiiy asarlardagi obrazlar genezisi sifatida talqin qilindi.*

Kalit so'zlar: *tasavvuf, alloma, obraz, genezis, Ahmad Yassaviy, Farididdin Attor, g'oyalar, ilohiy ishq.*

The genesis of the image of mystical scholars
(Ahmad Yassavi, on the example of Farididdin Attar)

Almanov Ruzimhammad,
*1st year master's degree in literature,
Termez State University*

Annotation: *This article discusses the peculiarities of the direction of mysticism in the field of literature during the years of independence, the representatives who created in mysticism and the ideas put forward in their works. It should be noted that the work of Ahmad Yassavi and Farididdin Attar was chosen as an example for the article. The ideas put forward in their works were interpreted as the genesis of images in works of art.*

Keywords: *mysticism, scholar, image, genesis, Ahmad Yassavi, Farididdin Attar, ideas, divine love.*

**ГЕНЕЗИС ОБРАЗА УЧЕНЫХ-МИСТИКОВ (АХМАД ЯССАВИ, НА
ПРИМЕРЕ ФАРИДИДДИНА АТТАРА)**

Алманов Рuzимухаммад
*, 1 курс магистра литературы,
Термезский государственный университет*

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности направления мистицизма в области литературы в годы независимости, представители, творившие в мистике и идеи, выдвинутые в их произведениях. Следует отметить, что в качестве примера для статьи была выбрана работа Ахмада Яссави и Фаридиддина Аттара. Идеи, выдвинутые в их произведениях, интерпретировались как генезис образов в художественных произведениях.

Ключевые слова: мистицизм, ученый, образ, генезис, Ахмад Яссави, Фаридиддин Аттар, идеи, божественная любовь.

Barchamizga ma`lumki, tasavvuf adabiyoti o`zida islom ruhi, uning qonun-qoidalarini targ`ib qiluvchi adabiy yo`nalish sanaladi. Tarix davrlaridan boshlaboq, adabiyotda bo`y ko`rsata boshlagan tasavvuf adabiyoti insonni haq yo`lga chorlashga, dunyoning asl haqiqatini anglashga ko`maklashadi. Ta`kidlash lozimki, tasavvuf adabiyotining o`ziga xos yo`l-yo`rig`i, atamalari mavjud bo`lib, ularning har biri majoziy ma`no kasb etadi. Tasavvuf adabiyotida ko`plab ijodkorlar qalam tebratgan bo`lib, xususan, Ahmad Yasavviy, Farididdin Attor kabi yetuk ulamolar asarlari bugungi kunda ham o`zining dolzarb ahamiyatiga ega ekanligi bilan qadrdiqiyatlidir.

Mustaqillik yillariga kelib badiiy adabiyotga bo`lgan qiziqish, unga bo`lgan e`tibor tubdan o`zgardi. Mustabid tuzum davrlarida nomlari qoralanagn qator ijodkorlar, tasavvuf vakillari oqlanib, ismlari tarix zarvaraqlaridan joy oldi. Ayniqsa, tasavvuf adabiyotining yetuk namoyandalari haqida qator asarlar yaratilib, ular adabiyotimizning eng go`zal namunalariga aylandi. Xususan, Ahmad Yassaviy haqida Sa`dulla Siyoyev haqida yaratilgan "Ahmad Yassaviy" romanini olaylik. Ushbu asarda Ahmad Yassaviyning tariqat kishisi sifatida turli jihatlari yoritilib, romanga Alisher Navoiyning Yassaviy haqidagi quyidagi fikrlari epigraf sifatida tanlab olinadi: "Xoja Ahmad Yassaviy Turkiston mulkinging shayx-ul mashoyixidir. Maqomoti oliy va mashhur, karomoti mutavolliy va nomahsur ermish. Murid va ashob g`oyatsiz va shohu gado aning irodot va ixlos ostonida nihoyatsiz ermish"[5]. Asar syujetidan joy olgan voqeliklar , Ahmad Yassaviy siyomosining adolatsevar shaxs ekanligi, nohaqliklarga bo`lgan ochiqdan ochiq munosabati bevosita Ahmad Yassaviyning asl siyomosi bilan hamohanglik hosil qiladi. Bu esa badiiy adabiyotdagi obraz genезisiga bevosita daxldordir. Darhaqiqat , Ahmad Yassaviy tasavvuf adabiyotining yirik vakili bo`lib, asarlarida majoziy oshiq , ishq mavzusini ilgari surgan. Asl ishqqa loyiq zot Alloh ekanligini ta`kidlagan ijodkor ishq dardining davosi yo`q ekanligini, ishqqa tushgan odam o`tga tushgan bilan barobar ekanligini asarlari orqali aks ettiradi:

Ishqqa tushding, o`tga tushding , kuyib o`lding,

Parvonadek jondan kechib axgar bo`lding.

Dardga to`lding, g`amga to`lding, telba bo`lding,

Ishq dardini so`rsang, hargiz darmoni yo`q.[3]

Bundan tashqari, Ahmad Yassaviy hikmatlarida aks etgan tasavvufiy g`oyalar , jumladan, uning :

Nafs yo`liga kirgan kishi rasvo bo`lur,

Yo`ldan ozib, toyib, to`zib gumroh bo`lur.

Yetsa, qo`psa shayton bilan hamroh bo`lur,

Nafsnı tepkil, nafsnı tepkil, ey badkirdor,[4]- satri mazmuni bevosita Sa`dulla Siyoyevning “Ahmad Yassaviy” romanidagi obrazning asl jihatlariga hamohang tarzda shakllangan.

“Mantiq ut-tayr”, “Pandnoma” asarlari bilan ellararo mashhur bo`lgan Farididdin Attor esa yaxshilik va yomonlikning bir-biridan farqi, ilmli bo`lishning samarali va shu kabi axloqiy mavzularni asarlari orqali ilgari suradi. Istiqloq yillarida ushbu muborak zot haqida turfa asarlar – roman, qissa, badia va hokazolar – yaratildi. Ularning har biri ma`no-mazmun jihatidan bir-birini takrorlamas, bir-biriga o`xshamas. Xususan, mustaqillik yillarida Abdumutal Abdullayev tomonidan yaratilgan “Hazrati Attor” ma`rifiy qissasida Attor hayotining betakror jihatlarini ochib berishga, uni tasavvuf kishisi sifatida gavdalantirishga harakat qilingan[9]. Ayniqsa, Farididdin Attorning nafsga qarshi chorlovi ushbu asarda yaqqol aks etgan, o`z shogirdiga qarata quyidagi keltirilgan fikrlarida Attorning asl tasavvuf kishisi ekanligini anglashimiz qiyin emas: “Payg`ambarimiz rasululloh(s.a.v) marhamatiga ko`ra, mo`min kishida bitta chuchvaraga loyiq ortiqcha et qolmasligi kerak”, “Goho ojiz banda bilib-bilmay, nafsning aldoviga ko`naman. Holbukı, Saxl Tustariydek buyuk zot nafsnı hamisha xumda qamaganday saqlagan, lekin uning yetoviga yurmagan, dod-faryodiga quloq solmagan edi” ...

Ha, Farididdin Attor – ulug` tasavvufiy aloma. Abdumutal Abdullayevning “Hazrati Attor” ma`rifiy qissasida uning ana shunday ulug`vor jihatlariga e`tibor berilganligi, Farididdin Attor badiiy obrazining asl genezisi orqali Attorning asl qiyofasini ochib berishga harakat qilganligi yozuvchining buyuk mahoratidan dalolat beradi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, mustaqillik davri adabiyoti o`z bag`rida hozirgi kunga qadar yaratilgan badiiy adabiy yo`nalishlarning barchasini jo aylagan adabiyot hisoblanadi. Badiiy obrazlar genezisining asl holatini ochib berishga harakat qilgan qator adıblar o`z asarlari bilan nafaqat ijodkorlarning badiiy holatini, balki ularning ijodiy tafakkurini, ijodiy g`oyalarini ham yoritishga harakat qilganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xoja Ahmad Yassaviy Devoni hikmat. (Yangi topilgan namunalar). Toshkent, 2005. 188 bet.
2. Xoja Ahmad Yassaviy: hayoti, ijodi va an'analari. Toshkent, 2001.336 bet.
3. Ibrohim Haqqul. Tasavvuf va she'riyat. Toshkent, 1991.184 b.
4. Ibrohim Haqqul. Tasavvuf saboqdari. Buxoro, 2000. 78 bet.
5. Ibrohim Haqqul. Ahmad Yassaviy. Toshkent, 2001. 64 bet.
6. Ibrohim Haqqul. Taqdir va tafakkur. Toshkent, 2007. 228 bet.
7. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. Toshkent, 2008.224 bet.
8. Ibrohim Haqqul. Ijod iqlimi. Toshkent, 2009. 388 bet.
9. Hasan Komil Yilmaz. Turkiyada yassaviyshunoslik. Toshkent, 1999. 68 bet.
10. Sa`dulla Siyoyev. Ahmad Yassaviy. Toshkent, 2012 y.
11. Abdumutal Abdullayev. "Hazrati Attor" ma`rifiy qissa. "Sharq yulduzi" jurnali,5-6-sonlar. 2011 y.